

ALERTA DE GEOPOLÍTICA CRÍTICA: Como a carência de pertencimento está sendo usada para recrutar brasileiros para uma causa colonialista estrangeira? Uma análise necessária sobre o 'Soft Power' e o Lawfare atual.

Geopolítica crítica e da psicologia social-Quando o pertencimento substitui o conhecimento:

Grupos de plágio dos movimentos originais europeus, costumam fazer o soft power negativo sionista, e com isso imitam o movimento dos descendentes Bnei Anussin, a fim de camuflarem de Judaísmo equilibrado o totalitário regime colonialista de Israel, a estratégia é tão bem calculada, que se valem de afirmações exageradas de uma perseguição massiva a judeus, mesmo em países de calmaria, implantam tais idéias a brasileiros e latino americanos vulneráveis, e necessitando sentirem-se pertencentes a algo, para um convencimento fácil à ideologias extremas, cujas ignoram a limpeza étnica que o governo israelense faz, desde a época da Nakba, 1948, em que muitos palestinos e outros povos sofreram a primeira invasão administrativa de Israel a seus territórios, por motivos econômicos, difarçados de religiosidade anti laicismo, qualquer coisa, se escoram na desculpa do holocausto, este tema por demais conhecido de cursos atualizados oficiais de Geopolítica, relações internacionais, e inclusive política contemporânea, sabe que, inclusive Israel tomou já 78% da administração do território palestino, e que apesar de Israel se orgulhar de ser liberal em diversos setores como o LGBTQIA+, o chamado Pinkwashing, tal liberdade de expressão alegada, serve apenas a seu povo, ao passo que os vizinhos da nação, sofrem represálias variadas em diversos setores, esses movimentos camuflados de busca por linhagens semitas em outros países, sofrem intensa influência de Lawfare e Gaslighting de discurso colonialista de Israel, formando uma tropa intensa e numerosa de pessoas sem noção, ou mesmo estudo neutro aprofundado de como está ocorrendo o conflito por lá, defendendo cegamente o discurso parcial de Apartheid de Israel, apoiado pelo não menos colonialista, Estados Unidos da América, ignoram as vítimas maiores dos outros países, em contraste com Israel, tratam-se de pessoas convencidas a apoiar uma causa extrema, sem o menor amparo de setores diplomáticos, ou guarnição de instituições de segurança, que são convencidas de sua imaginada relevância, por preencherem suas carências de pertencimento, tipo ajuda comum de suprimentos ao exército local de Israel, ou introdução em grupos judaicos virtuais, análogos e não reconhecidos oficialmente nas áreas abordadas com tanto discurso de ódio, nas plataformas das redes sociais.

Sir Mário Honorário